

Contestación de un juez experto como muestra del proceso de validación

Consideraciones iniciales para el juicio de expertos

EL trabajo que se está desarrollando forma parte del trabajo Final del Máster Universitario en Evaluación e Investigación en Organizaciones y Contextos de Aprendizaje. Entre otros objetivos, nos proponemos realizar una validación de contenido de un cuestionario de valoración dirigido a las familias. Este instrumento está diseñado para evaluar una parte del *Programa de prevención de conflictos Socialízate*. Se trata de un programa de prevención compuesto por 12 sesiones de una hora aproximadamente. El programa está dirigido al alumnado que se encuentra matriculado en Educación Primaria en un centro educativo de la provincia de Granada, y que tiene entre 11 y 12 años, también se tienen presente a las familias en algunas de las sesiones citadas, ya que son un pilar fundamental para trabajar la prevención de conflictos. Inicialmente, este programa surgió como un recopilatorio tras el análisis de diferentes programas y una adaptación de varios de ellos entre los que cabe destacar el Programa de Enseñanza de Habilidades de Monjas (1993), el Programa de Asertividad y Habilidades Sociales (PAHS) de la misma autora en 2009, del que destaca el bloque 4 “interacciones sociales positivas” y el bloque 5 “interacciones sociales difíciles”, no podemos dejar de recordar el programa “atrévete con la aventura de saber convivir” de Saiz y Moreno (2010) con el que se pretende mejorar la competencia social a través de habilidades determinadas para formar al alumnado en prevención de conflictos. En estos programas, las relaciones familiares juegan un papel importante al ser un elemento de contacto directo con el alumnado, siendo la familia la base y el lugar donde el alumnado adquiere determinados hábitos y desarrolla parte de sus habilidades sociales sin olvidarnos que, a estas edades, pasan la mayor parte del tiempo con la familia y el centro educativo. Nuestro programa propone desarrollar diferentes habilidades sociales con el fin de prevenir conflictos.

El programa pretende desarrollar varias habilidades sociales. El cuestionario que hemos diseñado, trata de medir en qué grado las familias trabajan en casa las habilidades y destrezas básicas para mejorar y prevenir conflictos en distintos ámbitos, ya sea el familiar o el escolar. Siguiendo la línea de los autores trabajados y analizados para forjar nuestro marco teórico, así como para tomar una base de partida por ello, hemos atendido a cuatro dimensiones para desarrollar nuestro programa Socialízate.

- “Habilidades básicas para la interacción social” que incluye como indicadores de la misma aceptar normas, defender sus derechos y conocer sus propias capacidades.
- “Habilidades de iniciación a la interacción y habilidades conversacionales” cuyos indicadores atienden a la escucha activa, la utilización del diálogo y la asertividad.
- “Cooperar y compartir”, esta dimensión abarca los siguientes indicadores: nivel de compromiso, toma de decisiones y sentido de la responsabilidad.
- “Relacionadas con las emociones y los sentimientos” que contiene como indicadores la empatía y expresar sentimientos.

Todas estas habilidades, coinciden con las dimensiones afirmadas por Caballo (2007), cuya propuesta ha sido la más aceptada, pues las dimensiones que abarcan las habilidades sociales se constituyen en hacer cumplidos, aceptarlos, hacer peticiones, expresar amor, agrado y afecto, iniciar y mantener conversaciones, defender los propios derechos, rechazar peticiones, expresar opiniones, expresar de forma justificada molestia, desagrado o enfado, petición de cambio de conducta del otro, o disculparse y afrontar las críticas.

En la siguiente figura, detallamos los indicadores de las 4 habilidades, y sus respectivos ítems:

Figura 1.

Relación entre el constructo, las dimensiones, los indicadores y los ítems de la escala de valoración.

Para dar comienzo, le pedimos que nos facilite algunos datos personales.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL JUEZ/A:
FERNANDO MARTÍNEZ ABAD

ÁREAS Y AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
14 AÑOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL
14 AÑOS

CARGO ACTUAL
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

INSTITUCIÓN ACTUAL
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

TAREA A REALIZAR POR LOS JUECES

Teniendo en cuenta los siguientes indicadores, le solicitamos que califique cada ítem propuesto en el instrumento de evaluación en función a las categorías que definimos a continuación. Como se observa en la tabla, cada calificación lleva asociado un indicador. Para facilitar esta tarea, hemos habilitado una plantilla que podrá encontrar al final de este documento.

Tabla 1.
Categorías, calificaciones e indicadores para realizar el juicio de expertos.

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN	INDICADOR
SUFICIENCIA Los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la medición de esta.	1 No cumple con el criterio.	Los ítems no son suficientes para medir la dimensión.
	2. Bajo nivel	Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total.
	3. Moderado nivel.	Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente.
	4. Alto nivel.	Los ítems son suficientes.
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.	1 No cumple con el criterio.	El ítem no es claro.
	2. Bajo nivel.	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas.
	3. Moderado nivel.	Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos del ítem.
	4. Alto nivel.	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada.
COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	1 No cumple con el criterio.	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.
	2. Bajo nivel.	El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión.
	3. Moderado nivel.	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo.
	4. Alto nivel.	El ítem se encuentra completamente relacionado con la dimensión que está midiendo.
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir, debe ser incluido.	1 No cumple con el criterio.	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión.
	2. Bajo nivel.	El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide éste.
	3. Moderado nivel.	El ítem es relativamente importante.
	4. Alto nivel.	El ítem es muy importante y debe ser incluido.

Fuente: Extraído de Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008)

Nota: la categoría "Suficiencia" no se califica cada ítem, sino en el conjunto de la dimensión para valorar si los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la medición de esta.

Además, al terminar el cuestionario, se ha incluido una hoja para que puedan realizar **observaciones relacionadas con las instrucciones, los datos sociodemográficos solicitados a las familias participantes, el formato dado al cuestionario y el tiempo de aplicación.**

Para facilitar su labor, en el instrumento que le pedimos que valore, hemos habilitado un espacio para que califique **la claridad, la coherencia y la relevancia** de cada ítem. Recuerde que la categoría **suficiencia no se califica en cada ítem, sino en el conjunto de la dimensión.**

A continuación, le presentamos el **instrumento de evaluación** que hemos diseñado.

Muchas gracias por su colaboración.

ESCALA DE VALORACIÓN DE PERCEPCIÓN DE HABILIDADES FAMILIARES PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS.

Instrucciones:

A continuación, encontrará una serie de enunciados relativos a sus conocimientos y sus destrezas. Debe leer atentamente cada enunciado y dotarlas de una puntuación entre el 1 (muy en desacuerdo) y el 5 (muy de acuerdo). Para ello, debe valorar si en su caso se cumplen o no lo que refieren las diferentes oraciones. Además, inicialmente le pedimos que nos facilite algunos datos demográficos. Recuerde que es importante que responda con mucha sinceridad. Todas las respuestas son anónimas. Estimamos que tardará unos 30 minutos en completar el cuestionario.

Edad:

Sexo:

Número de personas de la unidad familiar:

Lugar de residencia:

Profesión:

Formación:

1	2	3	4	5
Muy en desacuerdo	Desacuerdo	Ni en acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo

CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS						
DIMENSIÓN	Cuestiones	1	2	3	4	5
Habilidades básicas para la interacción social	1. ¿Hablan a diario con sus hijos/as sobre lo que hacen en el ámbito escolar?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 2 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 2 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem: No se entiende cuál es la relación entre el ítem y la dimensión, ni entre el ítem y el constructo					
	2. ¿Conversan con sus hijos sobre derechos infantiles?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 3 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 3 Observaciones sobre el ítem: No queda clara la relación entre el ítem la dimensión.					
	3. ¿Explican a sus hijos/as las obligaciones que tienen como miembros de la comunidad educativa?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem:					
	4. ¿Reconocen sus hijos/as cuando algún compañero no actúa conforme a los principios básicos de comportamiento?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 1					

Habilidades de iniciación a la interacción y habilidades conversacionales	Observaciones sobre el ítem: No está bien redactado					
	5. ¿Sus hijos/as aceptan los consejos y opiniones familiares?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 2 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 3 Observaciones sobre el ítem: No se entiende la relación con la dimensión. La redacción es algo confusa ('...de los familiares')					
	6. ¿Creen que son un referente en comportamiento para sus hijos/as acepten el comportamiento de los demás?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 1 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 1 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 1 Observaciones sobre el ítem: Este ítem requiere una revisión profunda					
	DIMENSIÓN	1	2	3	4	5
	7. ¿Escuchan a sus hijos/as cuando se quejan o les explican situaciones acaecidas en el colegio?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem:					
	8. ¿Gritan a sus hijos/as cuando intentan resolver un conflicto en el ámbito familiar?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem:					
	9. ¿Dejan que sus hijos/as les cuenten todo lo que desean en cualquier momento del día?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem:					
10. ¿Intentan ponerse al nivel de sus hijos para explicarle las cosas?						
Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem:						
11. ¿Usan un lenguaje correcto, evitando frases mal sonantes, para dirigirse a sus hijos/as?						
Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 2 Observaciones sobre el ítem: ¿Qué es un lenguaje <i>correcto</i> ?						
12. ¿Su hijo/a le escucha cuando usted le indica las normas básicas de actuación ante un conflicto?						
Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 2						

	Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 2 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem: El resto de ítems se refieren a habilidades de los padres, este ítem no tiene sentido en esta dimensión tal y como está formulada					
	13. ¿Dedican un tiempo concreto en el ámbito familiar para hablar?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 2 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem: Creo que no es coherente con los ítems del resto de la dimensión					
DIMENSIÓN		1	2	3	4	5
Habilidades para cooperar y compartir	14. ¿Sus hijos/as son responsables del trabajo que llevan desde el colegio?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 1 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 2 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 3 Observaciones sobre el ítem: Creo que no tiene que ver con las habilidades de 'cooperar y compartir', ni con el constructo de referencia					
	15. ¿Sus hijos/as son responsables de determinadas tareas domésticas?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 1 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 2 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem: Creo que no tiene que ver con las habilidades de 'cooperar y compartir', ni con el constructor de referencia					
	16. ¿Sus hijos/as se comprometen con usted en la realización de determinadas tareas?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 2 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 3 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem: Tiene poco que ver con las habilidades de 'cooperar y compartir'.					
	17. ¿Sus hijos/As necesitan que diariamente les recuerden la necesidad de realizar las tareas escolares?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 1 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 2 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem: Idem a los anteriores comentarios					
	18. De forma autónoma, ¿Sus hijos/as deciden por ellos mismos?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 2 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 2 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 3 Observaciones sobre el ítem: Idem a antes					
	19. ¿Sus hijos/as realizan los deberes de forma autónoma?					
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 2 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 2 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 2 Observaciones sobre el ítem: Idem					
	20. ¿Ayudan a sus hijos/as con las tareas escolares?					

	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 1 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 1 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem: Además de la anterior observación, este ítem se refiere a los padres, no a los hijos.						
DIMENSIÓN		1	2	3	4	5	
Habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos	21. ¿Trabajan en casa las emociones?						
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem:						
	22. ¿Permiten que sus hijos/as expresen sentimientos o emociones en casa?						
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem:						
	23. ¿Permiten que sus hijos/as expresen sentimientos o emociones en público?						
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem:						
	24. A menudo reflexionan en casa sobre qué ha pasado ante un conflicto						
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem:						
	25. Cuando sus hijos/as explican un problema ocurrido, le invitan a ponerse en el lugar de la otra persona						
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem:						
	26. Sus hijos/as saben reconocer sus propias emociones						
	Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem:						
27. Sus hijos/as reconocen las emociones ajenas							
Puntuación Categoría “Coherencia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Relevancia” (1-4): 4 Puntuación Categoría “Claridad” (1-4): 4 Observaciones sobre el ítem:							

VALORACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO. OBSERVACIONES

- Observaciones sobre las instrucciones

NINGUNA

- Observaciones sobre los datos sociodemográficos solicitados a los participantes.

SOLICITAR GÉNERO EN LUGAR DE SEXO

- ¿Qué consideraciones establece respecto al tiempo de aplicación del cuestionario, el cual está establecido en torno a 30 minutos?

PROBABLEMENTE SE PUEDA APLICAR EN 5 MINUTOS

- ¿Le parece adecuado el formato del instrumento?

SÍ, AUNQUE QUIZÁ SERÍA MÁS ADECUADO BUSCAR UN INSTRUMENTO VALIDADO EN LA LITERATURA, Y ADAPTARLO, CREO QUE EL INSTRUMENTO PRESENTADO TIENE ALGUNAS INCONSISTENCIAS IMPORTANTES.

- Otras consideraciones.

NINGUNA